
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 343.2

DOI 10.5281/zenodo.18220400

Научная статья

АФФЕКТ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ: ДОКТРИНАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ И НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ

AFFECT IN CRIMINAL LAW: DOCTRINAL APPROACHES AND NEUROPSYCHOLOGICAL FOUNDATIONS

ГОНЧАРОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,

кандидат юридических наук,

Санкт-Петербургский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России).

GONCHAROV ANDREY VLADIMIROVICH,

Candidate of Law,

Saint Petersburg Institute (Branch) of the All-Russian State University of Justice.

В статье рассматривается понятие аффекта в уголовном праве с позиции современных нейропсихологических исследований. Традиционные доктринальные подходы к аффекту оцениваются с позиции современных научных теорий, описывающих взаимодействие эмоциональных и исполнительных систем мозга. Сделан вывод о необходимости пересмотра традиционных представлений о причинах возникновения аффекта. Обосновано, что часть признаков аффекта относится к субъективной стороне преступления, другая часть (психотравмирующая ситуация) к объективной стороне. Наличие или отсутствие аффекта как юридической конструкции должно устанавливаться судом с учетом личности виновного.

The article examines the concept of affect in criminal law from the perspective of contemporary neuropsychological research. Traditional doctrinal approaches to affect are evaluated in light of modern scientific theories describing the interaction between the brain's emotional and executive systems. The article concludes on the need to reconsider traditional views on the causes of affect. It is argued that some features of affect relate to the subjective side of the crime, while others (the psychotraumatic situation) pertain to the objective side. The presence or absence of affect as a legal construct should be determined by the court, taking into account the personality of the offender.

Ключевые слова: аффект, психология ответственности, нейропсихология, психотравмирующая ситуация, уголовная ответственность.

Key words: affect, psychology of responsibility, neuropsychology, psychotraumatic situation, criminal liability.

Актуальность исследования обусловлена следующими обстоятельствами. Научные представления об аффекте в основном сформировались в XIX в. Однако в последние десятилетия, в связи с бурным развитием науки об эмоциях, многие из этих представлений были поставлены под сомнение, на что отечественная доктрина уголовного права пока практически не отреагировала. При этом статистические данные показывают, что количество осужденных за убийство, совершенное в состоянии аффекта, в России неуклонно снижается, и в настоящее время случаи осуждения за убийство в состоянии аффекта единичны. Это свидетельствует о необходимости пересмотра традиционных представлений об аффекте как уголовно-правовой категории.

Термин «аффект» происходит от латинского «*affectus*», имевшего множество значений, включая следующие: состояние, настроение, переживание, душевное волнение, страсть [6, с. 46]. Германизированный вариант данного термина («*affekt*») широко использовался немецкими философами XVIII и XIX веков, после чего проник в уголовное законодательство. В § 177 Уголовного кодекса Пруссии 1851 г. — «Убийство в аффекте» («*Totschlag im Affekt*») [15, р. 561] — он использован для обозначения определенного психического состояния (гнева), возникшего в ответ на определенные противоправные действия и ставшего поводом для убийства. Очевидно, отсюда данный термин был заимствован российской доктриной уголовного права, а затем и законодателем.

Следует отметить, что в психологической науке данный термин вскоре поменял свое значение. Это было связано с введением в научный оборот термина «эмоция» (от лат. «*emoveo*» — потрясаю, волну). Термин «аффект» в современной психологической науке чаще всего используют как более широкое понятие (включающее не только эмоции, но и базовые психические реакции и состояния). Таким образом, «аффект» в значении «сильное душевное волнение» в настоящее время представляет собой исключительно уголовно-правовой термин, наполненный определенным психологическим содержанием.

В российской литературе по уголовному праву и судебной психологии аффект обычно определяется как эмоциональное состояние такой глубины, при котором способность лица к осознанно-волевой регуляции своего поведения существенно ослабевает.

Данное состояние имеет юридическое значение в определенном «контексте» — когда возникает как реакция на определенные законом психотравмирующие факторы. В литературе иногда эти факторы делят на те, которые создают прямую угрозу безопасности человека, и те, которые угрожают лишь его самооценке [1, с. 119]. Однако следует отметить, что уголовное право придает различное значение аффекту, возникающему в ответ на факторы, угрожающие существованию человека, его здоровью и иным жизненно важным интересам (его уголовно-правовая оценка дается согласно нормам о необходимой обороне и превышении ее пределов, которые не используют данное понятие), и аффекту, возникающему в ответ на поступки, задевающие достоинство личности (уголовно-правовая оценка которого, напротив, опирается на данное понятие как на ключевое). Таким образом, российское уголовное право, как и право многих других стран, применяет термин «аффект» к эмоциональной реакции на унижение достоинства личности — гневу.

При этом по механизму образования различают кумулятивные аффекты, развивающиеся под воздействием длительной психотравмирующей ситуации, и реактивные, возникающие в ответ на непосредственные острые психотравмирующие обстоятельства [10, с. 142]. Это различие также нашло свое отражение в современном уголовном праве.

В зарубежном уголовном праве, как правило, также выделяются психологические состояния того же рода, имеющие схожее юридическое значение, хотя они чаще всего именуется иначе. В частности, действующий Уголовный кодекс Германии, хоть и взял за основу Уголовный кодекс Пруссии [15, р. 561], не употребляет термин «аффект» (хотя и содержит норму, схожую с нормой последнего об убийстве в аффекте).

Юридическое значение аффекта обусловлено представлениями о влиянии эмоциональной сферы на принятие решений, которые сложились сначала в философии, затем – в психологии и психиатрии.

«Классическая» научная теория эмоций сложилась в XIX в. усилиями Ч. Дарвина, У. Джеймса, К. Ланге, Р. Крафта-Эбинга и других ученых.

Ее составляющими являются следующие элементы:

1) у каждого человека имеется определенный набор универсальных «базовых» эмоций, относительно единообразно выражаемых (а потому относительно легко распознаваемых);

2) каждая из эмоций возникает «автоматически» в ответ на определенный стимул и влечет определенную поведенческую реакцию;

3) эмоции порождаются эволюцией, однако со временем они перестали выполнять свою полезную (для выживания) функцию, и теперь способны лишь мешать рациональному принятию решений, вплоть до полной потери самоконтроля [2, с. 11].

В последние годы данная теория активно пересматривается с учетом новых научных данных, полученных с применением методов позитронно-эмиссионной томографии, электрической и химической нейромодуляции, геной инженерии и других. Возникла целая новая область психологии — «аффективная нейронаука» [3, с. 174]. Л. Барретт, одна из ведущих ее представителей, считает классическую теорию эмоций в корне неверной, при этом с сожалением отмечает, что «...классический взгляд на эмоции встроены в наши социальные институты», в частности, в правовую систему [2, с. 13].

Действительно, взгляды российских правоведов на механизм воздействия аффекта на поведение остались практически неизменными с последней четверти XIX в., с публикации работы Р. Крафта-Эбинга [8, с. 34–35], который ввел в употребление различие между «физиологическим» и «патологическим аффектом».

Основным признаком физиологического аффекта с этого времени считается снижение способности «самообладания», «сознательного контроля действий», «осознанно-волевой регуляции». Так, В.П. Сербский отмечал, что при аффекте «...самообладание в значительной степени бывает расстроено...», но значительная его доля сохраняется [11, с. 48]. Он объяснял это «задержкой» или, напротив, чрезмерной быстротой «смены представлений» [11, с. 47]. Вслед за ним подобное объяснение приводили и представители уголовно-правовой науки — например, Л.С. Белогриц-Котляревский [4, с. 128].

Во второй половине XX в. некоторые судебные психологи начали рассматривать аффект как результат действия двух факторов:

1) изменений «мотивационного компонента психики»: резкого повышения потребности действовать (решимости) в конфликтогенной ситуации;

2) изменениями в сознании: «сужение сознания», ограничивающего выбор вариантов действия [1, с. 118; 9, с. 90; 12, с. 25].

Большинство современных авторов в целом описывают аффект так, как это делал еще В.П. Сербский, за исключением того, что вместо понятия «самообладание» используются другие термины, например, «нарушение сознательного контроля в выборе действия» [7, с. 253]. Чаще всего именно изменения состояния сознания рассматриваются как причина снижения самоконтроля.

Физиологический механизм аффекта в XX в. объясняли ослаблением тормозящей реакции коры головного мозга, отвечающего за социальную адаптацию, над подкорковыми центрами, отвечающими за импульсивные инстинктивные реакции [1, с. 118; 12, с. 23]. В настоящее время наука предлагает иное описание этого механизма. Результаты многочисленных экспериментов показывают, что за возникновение эмоций отвечают не отдельные участки мозга, а рассредоточенные по различным участкам нейронные сети. Установлено, что повы-

шение «решимости» (готовности к немедленному действию), в том числе в условиях аффекта, связано с особенностями функционирования взаимосвязанных нейронных сетей головного мозга, прежде всего сети значимости (salience network) и сети исполнительного контроля (executive control network). Сеть значимости участвует в выявлении и оценке биологической и социальной значимости поступающих стимулов, особенно потенциально угрожающих или провоцирующих. Ключевыми узлами данной сети являются передняя островковая кора и передняя поясная кора. При воздействии субъективно значимого стимула (например, психотравмирующей ситуации) активность данной сети возрастает, что приводит к усилению эмоциональной реакции, мобилизации внимания и инициирует переключение между функциональными нейронными сетями мозга.

Сеть исполнительного контроля, включающая преимущественно дорсолатеральные отделы префронтальной коры и заднюю теменную кору, обеспечивает регуляцию поведения, контроль импульсов, оценку последствий действий и подавление неадекватных или социально неприемлемых реакций. В норме она осуществляет модулирующее влияние на эмоциональные импульсы, возникающие в результате активации лимбических и связанных с ними систем. В условиях интенсивного эмоционального возбуждения или аффекта возможно временное функциональное ослабление исполнительного контроля при одновременной гиперактивации сети значимости и связанных с ней лимбических структур. Это приводит к снижению порога инициирования действия, уменьшению способности к произвольному сдерживанию импульсов и осознанной оценке последствий поведения [16, с. 483–506].

Таким образом, предлагаемое классической психологической теорией описание аффекта как контрпродуктивной эмоциональной реакции, «сужающей сознание» и тем самым заставляющей принимать решение на безальтернативной основе, является неверным. Эмоции, исполнительный контроль и их «отражение в сознании» («переживание») — принципиально разные сущности. Как отмечает Л. Барретт, «закон... не проводит различия между вашей способностью к выбору (работа вашей управляющей сети) и вашим субъективным переживанием выбора», однако данное различие имеется [2, с. 259]. Таким образом, «сужение сознания» не обуславливает подавление исполнительного контроля. Более корректно говорить о несводимой к «сужению сознания» «редукции интеллектуального компонента»: утрате интегративных и аналитико-синтетических функций мышления, возможностей оценочной деятельности и прогноза [10, с. 142].

Важно отметить, что состояние аффекта само по себе не является контрпродуктивной, «патологической» реакцией. Доказано, что одной из функций эмоций является «ранжирование» целей и поступающей информации по субъективной значимости. Эмоции участвуют в когнитивной обработке информации и являются одним из уровней ее оценки; они частично «укоренены» в тех же нейронных сетях мозга, которые «обслуживают» рациональное мышление. При принятии решения мозг оценивает, в числе прочих факторов, сопровождающую их эмоцию (что дает отсрочку или ускоряет реакцию на событие, вызвавшее эмоцию, придает реакции гибкость). В частности, гнев как эмоция мог развиваться в процессе эволюции для облегчения разрешения конфликтов, с тем чтобы большая важность придавалась собственному благополучию и целям индивида в ущерб чужим. Существует вполне обоснованная теория, согласно которой убийство весь период эволюции человека выступало как одна из успешных стратегий адаптации, и биологический механизм, облегчающий совершение такого в необходимых случаях, никуда не исчез [13, р. 72–79].

Следует также отметить, что современная нейропсихология отвергает идею, что у разных людей эмоциональные реакции могут проявляться единообразно. В связи с этим в современной судебной психологии различают значительно больше видов аффекта, чем ранее. В частности, по характеру аффективной реакции выделяют аффекты в виде эмоционального возбуждения (с взрывной разрядкой) или напряжения. По специфике протекания различают

типичные аффекты (соответствующие классическим представлениям о трехфазной динамике и характерной феноменологии) и атипичные — с качественной трансформацией содержания и динамики фаз [10, с. 142].

Все вышесказанное приводит к выводу, что не следует заниматься «излишней патологизацией» [14, р. 468] аффекта. Не стоит забывать, что, устанавливая ответственность за физиологический аффект, закон «...поддерживает не испуг или трусость, а действия хотя и неправильные, но гуманные, выступающие против зла» [5, с. 43]. При установлении и применении ответственности за преступление, совершенное в состоянии аффекта, юридическое значение имеют не только психологические аспекты ситуации (уровень снижения самоконтроля), но и социальные (наличие провоцирующего фактора, позволяющего утверждать, что виновный, пусть и противоправным способом, защищал ценности, разделяемые обществом). В связи с этим справедливо утверждение, что аффект не следует относить исключительно к субъективной стороне преступления, как это делают некоторые авторы [7, с. 124–126]. Кроме того, при определении аффекта также должны учитываться индивидуальные особенности лица, его совершившего. В. П. Сидоров справедливо отмечает, что «аффект не может смягчать ответственность, когда он вызван... личными качествами или привычками, отрицательно характеризующими виновного, которые отчетливо проявились в конфликтной ситуации...» [12, с. 37–38]. Нельзя рассматривать наличие разнообразных психических отклонений, ведущих к несдержанности, как свидетельство наличия аффекта, — напротив, он должен констатироваться лишь в тех случаях, когда действия виновного не были обусловлены таковыми и в целом были для него нехарактерны.

В отечественном правоведении существует глубоко укоренившееся мнение, что наличие или отсутствие аффекта могут и должны определять эксперт-психолог или психиатр. Между тем применяемые в отечественном уголовном процессе «методы установления аффекта» основаны на чрезмерно обобщенных, упрощенных и устаревших представлениях о данном психическом состоянии. Изучение приговоров показывает, что в большинстве случаев выводы экспертов основываются на утверждениях о внутреннем состоянии обвиняемого (основанных, в свою очередь, на утверждениях самого обвиняемого о том, что он чувствовал и осознавал). В приговорах типичны шаблонные фразы типа «отсутствие характерной динамики течения эмоциональных реакций» (как вариант: «внезапных взрывного характера изменений психической деятельности»); «отсутствие специфических изменений сознания и восприятия» и т. д.

Неверное представление о сущности и значении аффекта как исключительно психологического явления ведет к тому, что суды считают необходимым для установления аффекта обнаружить практически полное поражение способности подсудимого контролировать свои действия. Однако сделать это в большинстве случаев невозможно по двум причинам:

- 1) такое бывает крайне редко, и в этом случае скорее речь идет о невменяемости;
- 2) объективно оценить эмоциональное состояние лица в момент совершения преступления по тем скудным и искаженным данным, которые есть в распоряжении экспертов, невозможно.

Сказанное позволяет объяснить, почему доля осужденных за убийство в состоянии аффекта среди всех лиц, осужденных за убийство, постоянно снижается и составляет в настоящее время менее 1 %.

Таким образом, господствующие в российской доктрине уголовного права представления об аффекте как о полной потере самообладания под влиянием «сужения сознания» устарели. Подавление исполнительного контроля при аффекте имеет другой причинно-следственный механизм и не является исключительно редкой и патологической реакцией. Устанавливать наличие или отсутствие аффекта нужно как юридической, а не как сугубо психологической конструкции; это прерогатива судьи, а не эксперта.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аувяэрт Л.И. Физиологический аффект // Советское право: Юридический бюллетень. 1979. № 2. С. 118–121.
2. Барретт Л.Ф. Как рождаются эмоции. Революция в понимании мозга и управлении эмоциями. М.: Манн, Иванов и Фарбер, 2018. 472 с.
3. Беар М.Ф., Коннорс Б.У., Парадизо М.А. Нейронауки. Исследование мозга. Том 3. Мозг и поведение. Меняющийся мозг. 4-е изд. Киев: Диалектика, 2021. 640 с.
4. Белогриц-Котляревский Л.С. Учебник русского уголовного права. Киев: Типо-литография И.И. Чоколова, 1903. 618 с.
5. Беляев В.Г., Свидлов Н.М. Вопросы квалификации убийств. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1984. 60 с.
6. Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь : около 50000 слов. 2-е изд., пераб. и доп. М.: Русский язык, 1976. 1096 с.
7. Дуюнов В.К., Хлебущкин А.Г. Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная практика. М.: РИОР, 2018. 429 с.
8. Крафт-Эбинг Р. Учебник психиатрии. В трех томах. Том I. Общая патология и терапия помешательства. СПб.: Издание Карла Риккера, 1881. 329 с.
9. Коченов М.М. Введение в судебно-психологическую экспертизу. М.: Издательство Московского университета, 1980. 116 с.
10. Сафуанов Ф.С., Савина О.Ф., Морозова М.В., Исаева И.В. Судебно-психологическая оценка аффекта: современные представления // Судебная психиатрия: современные проблемы теории и практики (диагностика, экспертиза, профилактика): материалы научно-практической конференции с международным участием. М.: Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского, 2018. С. 141–143.
11. Сербский В.П. Руководство к изучению душевных болезней. М.: Студенч. мед. изд. комис., 1906. 576 с.
12. Сидоров Б.В. Аффект и его уголовно-правовое и криминологическое значение (социально-психологическое и правовое исследование). Казань: Издательство Казанского университета, 1978. 160 с.
13. Dantley J., Bass D.M. Homicide adaptations // The Routledge International Handbook of Human Aggression. Current Issues and Perspectives. Routledge, 2018. P. 72–79.
14. Dressler J. Provocation: Partial Justification or Partial Excuse? // Modern Law Review. 1988. Vol. 51 (July). P. 467–480.
15. Dubber M.D., Hörnle T. Criminal Law: A Comparative Approach. Oxford University Press, 2014. 671 p.
16. Menon V. Large-scale brain networks and psychopathology: a unifying triple network model // Trends in Cognitive Sciences. 2011. № 15 (10). P. 483–506.

Поступила в редакцию: 29.12.2025

Принята в печать: 16.02.2026

© Гончаров А. В., 2026.